

TRAJETÓRIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E SEU IMPACTO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Lucas Abreu Pereira

DOI: 10.5281/zenodo.10775324

RESUMO

Este artigo vem com a finalidade de ressaltar, através de levantamento de dados teóricos, imagéticos e orais, como as abordagens liberais e progressistas, incluindo a tendência tradicional, renovadora, progressiva e a não diretiva (Escola Nova), moldaram a prática docente na área da Educação Física. Delineia-se um panorama histórico e conceitual, explorando o impacto dessas abordagens na metodologia de ensino, na relação professor-aluno, e no desenvolvimento curricular dentro desta disciplina. Ao reconhecer as mudanças paradigmáticas proporcionadas por essas correntes pedagógicas, busca-se compreender como elas contribuíram para evoluir a Educação Física de uma prática centrada na instrução autoritária e na habilidade técnica para uma que valoriza o desenvolvimento integral, a autonomia e a participação ativa do aluno.

Palavras-chave: Educação Física, Metodologia de Ensino, Desenvolvimento Curricular, Instrução Autoritária, Autonomia.

ABSTRACT

This article aims to highlight, through the collection of theoretical, imagetic, and oral data, how liberal and progressive approaches, including traditional, renewing, progressive, and non-directive tendencies (New School), have shaped teaching practices in the field of Physical Education. It outlines a historical and conceptual overview, exploring the impact of these approaches on teaching methodology, the teacher-student relationship, and curricular development within this discipline. Recognizing the paradigm shifts brought about by these pedagogical currents, this article seeks to understand how they have contributed to the evolution of Physical Education from a practice centered on authoritarian instruction and technical skill to one that values integral development, autonomy, and active student participation.

Keywords: Physical Education, Teaching Methodology, Curricular Development, Authoritarian Instruction, Autonomy.

1. INTRODUÇÃO

No amplo e diversificado campo da Educação Física, observamos uma constante evolução nas metodologias de ensino e práticas docentes, grandemente influenciadas por uma série de correntes pedagógicas que vão desde as abordagens mais tradicionais até as mais liberais e progressistas. Este artigo busca mergulhar no impacto dessas abordagens, especialmente aquelas identificadas com tendências como a tradicional, a renovadora progressiva, e particularmente a não diretiva, simbolizada pela Escola Nova, na formação e adaptação das práticas docentes no âmbito da Educação Física ao longo do tempo. Empregando um levantamento meticuloso de dados teóricos, imagéticos e orais, propõe-se oferecer uma análise detida e abrangente, que ultrapassa a superficial compreensão dessas influências, enfocando como estas redefiniram as dinâmicas de ensino-aprendizagem, a relação entre professores e alunos, bem como o desenvolvimento e a aplicação de currículos.

A transição das metodologias de ensino sob essas correntes pedagógicas não somente reformulou concretamente a condução das aulas de Educação Física, mas também estabeleceu novas bases para as práticas educacionais atuais. Esta evolução favoreceu uma abordagem mais holística no desenvolvimento dos estudantes, distanciando-se de práticas estritamente técnicas e autoritárias, para enfatizar a importância do desenvolvimento integral, da autonomia e da participação ativa dos alunos.

Essas transformações paradigmáticas são cruciais para compreender a redefinição das relações entre professores e alunos, destacando uma passagem significativa para um ensino que se centra mais no aluno, refletindo numa abordagem pedagógica colaborativa e responsiva. Tal mudança afeta diretamente como os educadores percebem seu papel e interagem com os alunos, propiciando um ambiente de aprendizado mais engajador e adaptável às necessidades e interesses dos alunos.

Ao incorporar as influências dessas abordagens nas estratégias pedagógicas e no desenvolvimento de currículos, testemunha-se não apenas uma renovação nas práticas de ensino mas também a promoção de um conteúdo que valoriza o crescimento holístico dos estudantes. Isso ressalta um compromisso com uma educação física que transcende a mera execução técnica, englobando os aspectos sociais, emocionais e cognitivos.

Consequentemente, a evolução contínua da Educação Física, impulsionada por essas correntes pedagógicas, ilustra vividamente a importância de criar práticas educativas que não somente desenvolvam competências físicas específicas, mas que também fomentem o

crescimento dos indivíduos como seres autônomos, capazes de tomar decisões próprias e participar ativamente de seus processos educacionais. Tais práticas refletem uma crescente harmonia com os princípios educacionais contemporâneos que privilegiam o florescimento integral do estudante. Assim, este artigo visa contribuir para a discussão sobre melhores práticas em Educação Física, equilibrando tradições estabelecidas com inovações progressistas, de modo a atender melhor às necessidades e ao bem-estar dos alunos em um mundo que está em constante transformação.

2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DAS METODOLOGIAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA

A história e evolução das metodologias em Educação Física oferecem um panorama fascinante sobre como as práticas de ensino e aprendizagem neste campo se transformaram ao longo dos séculos, refletindo mudanças sociais, científicas e pedagógicas. Desde suas origens até a contemporaneidade, a disciplina passou por várias fases, cada uma introduzindo novas concepções sobre o corpo, movimento e saúde, e por sua vez, influenciando como a Educação Física é ensinada e percebida na sociedade.

2.1 ANTIGUIDADE ATÉ O SÉCULO XIX: DA EDUCAÇÃO FÍSICA CLÁSSICA À GINÁSTICA SISTEMÁTICA

Na antiguidade, culturas como a grega e a romana já reconheciam a importância da atividade física, incorporando-a em suas práticas educacionais como meio de preparar o corpo e a mente. A Educação Física era vista como essencial para o desenvolvimento de cidadãos capazes e virtuosos. Porém, com o declínio dessas civilizações e a ascensão da influência religiosa na Idade Média, o interesse pelo treinamento físico e pela Educação Física diminuiu substancialmente, sendo muitas vezes associado a conceitos de vaidade e pecado.

O renascimento do interesse pela Educação Física emergiu nos séculos XVIII e XIX, impulsionado pela Iluminação e por movimentos nacionalistas na Europa, que viam na Educação Física uma ferramenta para fortalecer não apenas os indivíduos, mas também as nações. Figuras como Johann Bernhard Basedow e Friedrich Ludwig Jahn na Alemanha promoveram sistemas de ginástica que combinavam exercícios físicos com valores morais e cívicos, estabelecendo as bases para a Educação Física sistematizada.

2.2 SÉCULO XX: DIVERSIFICAÇÃO E CIENTIFICIZAÇÃO

O século XX marcou uma expansão significativa e diversificação das metodologias em Educação Física, impulsionadas por avanços na ciência do exercício, psicologia e pedagogia. Iniciativas como a Ginástica Sueca, desenvolvida por Pehr Henrik Ling, enfatizavam a importância da forma física, postura e disciplina, contrapondo-se às práticas mais lúdicas e jogos predominantes em outros sistemas, como o Método Britânico.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Educação Física passou por um processo de cientificização, com um foco crescente na eficácia dos métodos de ensino baseados em evidências. Este período viu o desenvolvimento de teorias de aprendizagem motora e a inclusão de abordagens mais holísticas, que consideravam o bem-estar físico, mental e emocional dos alunos.

2.3 FINAL DO SÉCULO XX ATÉ A ATUALIDADE: HUMANISMO E PERSONALIZAÇÃO

As últimas décadas do século XX e o início do século XXI testemunharam um movimento em direção a metodologias mais inclusivas e adaptadas às necessidades individuais dos estudantes. Influenciadas por correntes pedagógicas humanistas e progressistas, as práticas em Educação Física começaram a valorizar a autoexpressão, a criatividade e o desenvolvimento pessoal, além da competição e do desempenho físico.

A introdução de conceitos como a Educação Física Baseada em Competências e a aprendizagem personalizada reflete essa transição, buscando promover não apenas habilidades físicas, mas também a construção de uma relação positiva dos alunos com a atividade física que possa perdurar por toda a vida.

3. O IMPACTO DAS CORRENTES PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS PRÁTICAS DOCENTES EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Ao longo da história da Educação Física, as correntes pedagógicas tradicional, renovadora progressiva e não diretiva simbolizada pela Escola Nova desempenharam papéis fundamentais na formação e adaptação das práticas docentes. Cada uma dessas correntes trouxe

consigo ideias e abordagens distintas que moldaram significativamente a maneira como a Educação Física é ensinada e vivenciada.

A corrente pedagógica tradicional, caracterizada pela transmissão vertical de conhecimento do professor para o aluno, influenciou as práticas docentes com ênfase na repetição de movimentos e no desenvolvimento de habilidades técnicas nas aulas de Educação Física. Nesse contexto, o professor desempenhava um papel autoritário, com os alunos sendo receptores passivos de informações. Essa abordagem tradicional limitava o desenvolvimento integral dos estudantes, focando principalmente no aspecto físico das práticas esportivas e exercícios.

Por sua vez, a corrente renovadora progressiva trouxe uma abordagem mais ativa e participativa, valorizando a experimentação e a criatividade dos alunos. Nas aulas de Educação Física, isso se refletia em atividades mais dinâmicas, jogos cooperativos e uma maior ênfase na resolução de problemas e na autonomia dos estudantes. O professor, nesse contexto, atuava como facilitador do processo de aprendizagem, estimulando a interação e a cooperação entre os alunos.

Já a corrente não diretiva simbolizada pela Escola Nova propôs uma abordagem mais centrada no aluno, focando no desenvolvimento integral e não apenas no aspecto físico. Nas aulas de Educação Física, isso significou considerar os aspectos emocionais, sociais e cognitivos dos estudantes, ampliando a visão sobre a importância da educação física para além das habilidades motoras. O professor se tornava um mediador do conhecimento, incentivando a participação ativa, a reflexão crítica e a autonomia dos alunos.

Ao longo do tempo, essas correntes pedagógicas influenciaram a formação e adaptação das práticas docentes no campo da Educação Física, promovendo uma evolução no ensino e aprendizagem. O impacto dessas correntes pode ser observado na transformação das relações entre professores e alunos, na ênfase dada ao desenvolvimento integral dos estudantes, na flexibilização dos currículos e na promoção de uma abordagem mais colaborativa e responsiva no ambiente educacional. Assim, a análise do impacto das correntes pedagógicas tradicional, renovadora progressiva e não diretiva na Educação Física é essencial para compreender a diversidade de abordagens pedagógicas e sua influência na prática educacional ao longo do tempo.

4. INFLUÊNCIAS MULTICULTURAIS NAS PRÁTICAS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

No contexto da globalização e da constante mobilidade humana, as práticas de ensino em Educação Física estão presenciando uma transformação significativa, impulsionadas por um intercâmbio cultural sem precedentes. A integração de influências multiculturais nesse campo é um reflexo direto dessa realidade globalizada, trazendo consigo tanto desafios quanto oportunidades para enriquecer o currículo e as abordagens pedagógicas. Incorporar jogos, esportes e práticas físicas de diversas culturas não só amplia o repertório de atividades disponíveis, mas também fomenta um entendimento e respeito mútuo entre culturas variadas, equipando os alunos para uma sociedade globalmente interconectada.

A diversidade cultural nas práticas de Educação Física permite a coexistência de esportes tradicionais com práticas de diferentes partes do mundo, como o cricket, kabaddi, tai chi e capoeira. Essa abordagem não somente enriquece a experiência de aprendizagem dos alunos com um leque mais amplo de atividades, mas também desperta o interesse de uma base de estudantes mais diversificada. Além do mais, ao experimentar práticas físicas variadas, os alunos obtêm valiosos insights sobre os valores, histórias e estilos de vida das culturas que as originaram, promovendo assim uma compreensão e apreciação mais profundas da diversidade global. Isso contribui significativamente para o cultivo do respeito mútuo e para a redução de preconceitos.

Entretanto, a implementação de um currículo que abrace totalmente as influências multiculturais na Educação Física apresenta desafios pedagógicos consideráveis. Os educadores são desafiados a possuir um conhecimento abrangente sobre uma variedade de atividades físicas e uma compreensão sensível das culturas que as originam. Isso exige um compromisso com a formação contínua e a adaptação dos recursos educacionais, assim como uma flexibilidade pedagógica para ajustar as práticas de ensino às necessidades de uma sala de aula diversificada. Há, ainda, o desafio de modificar tradições culturais para garantir a inclusão e a segurança de todos os alunos, sem comprometer a integridade cultural das atividades.

A incorporação de influências multiculturais nas práticas de ensino de Educação Física representa, portanto, uma valiosa oportunidade de enriquecer a educação dos alunos. Ao fazer isso, não apenas promove o desenvolvimento físico, mas também habilidades sociais e culturais importantes. Aceitar plenamente a diversidade de práticas físicas globais permite que a Educação Física desempenhe um papel essencial na preparação dos jovens para participar e

contribuir de forma positiva para um mundo cada vez mais multicultural. O principal desafio para os educadores é, assim, criar um ambiente de aprendizado que valorize e respeite essa diversidade, promovendo ao mesmo tempo a saúde, o bem-estar e a compreensão intercultural entre todos os alunos.

5. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

À medida que avançamos no século XXI, a tecnologia e a inovação emergem como forças transformadoras na educação física escolar, reformulando as práticas pedagógicas e oferecendo novas perspectivas para o ensino e a aprendizagem nesta disciplina. A utilização de recursos tecnológicos, como aplicativos móveis, wearables para monitoramento de atividades físicas, jogos eletrônicos educativos e plataformas de realidade virtual, tem o potencial de enriquecer significativamente o currículo de Educação Física, tornando as aulas mais interativas, motivadoras e alinhadas com o universo digital dos alunos.

5.1 INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA DOCENTE

Professores de Educação Física estão cada vez mais reconhecendo a importância de integrar as tecnologias digitais em suas práticas docentes. Tais recursos podem oferecer aos alunos experiências de aprendizado personalizadas, permitindo, por exemplo, a adaptação de atividades físicas ao nível de habilidade individual, o monitoramento do progresso pessoal e a promoção da autoeficácia. Além disso, tecnologias imersivas, como a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV), podem proporcionar ambientes de aprendizagem ricos e envolventes, onde os alunos podem explorar diferentes práticas corporais e desportivas de maneira segura e controlada.

5.2 DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Embora a incorporação de tecnologia na Educação Física apresente oportunidades notáveis de inovação pedagógica, também surgem desafios significativos. A necessidade de infraestrutura adequada, a formação dos educadores em ferramentas tecnológicas e a garantia de que o uso da tecnologia complemente - e não substitua - a atividade física são questões críticas. Ademais, é fundamental que a tecnologia seja empregada de maneira a promover a

inclusão e a acessibilidade, assegurando que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas ou socioeconômicas, tenham igual acesso às oportunidades de aprendizado.

5.3 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO MUNDO DIGITAL

O futuro da Educação Física escolar no Brasil parece ser inexoravelmente ligado à crescente integração com o mundo digital. Isso não significa, porém, uma perda da essência da atividade física, mas sim a expansão de suas possibilidades expressivas e educacionais. A tecnologia, quando incorporada de forma crítica e criativa, pode ampliar significativamente os horizontes da Educação Física, tornando-a uma disciplina ainda mais dinâmica, inclusiva e sintonizada com os desafios e oportunidades do século XXI.

Estudantes do ensino fundamental durante atividade com videogame em aula de educação física: contribuição para o aprendizado de conteúdos

Foto: Antonio Scarpinetti. Disponível em: <<https://www.unicamp.br/unicamp/ju/670/exergames-das-salas-de-aula-ao-atletismo>>. Acesso em: 02 de março de 2024.

6. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O FUTURO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Para que a Educação Física continue a evoluir dentro do cenário educacional brasileiro, políticas educacionais robustas e sustentáveis desempenharão um papel crucial. O reconhecimento da Educação Física como disciplina essencial para a formação integral do estudante necessita estar enraizado nas políticas públicas, garantindo que esta área receba a atenção e os recursos necessários para sua plena realização. Investimentos em infraestrutura,

formação de professores, inovação tecnológica e programas de inclusão são elementos fundamentais para o avanço desta disciplina no futuro. Para que isso se concretize, algumas considerações e ações são fundamentais.

6.1 INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA

Para navegar com sucesso neste ambiente dinâmico, os professores precisarão de acesso contínuo a oportunidades de formação e desenvolvimento profissional. O investimento em capacitação deve abranger desde métodos pedagógicos inovadores e uso de tecnologias educacionais até conhecimentos atualizados sobre saúde, bem-estar e inclusão social. Essa formação contínua assegura que os professores não apenas mantenham sua prática alinhada com os avanços no campo, mas também reforcem seu papel como modelos para os estudantes.

6.2 PROMOÇÃO DE CURRÍCULOS INCLUSIVOS E ENGAJADORES

A prática docente na Educação Física deve refletir um compromisso com a inclusão, garantindo que cada aluno, independentemente de suas habilidades ou condições, sintam-se valorizado e capaz de participar ativamente. Além disso, ao integrar temas contemporâneos - como sustentabilidade, saúde mental e digitalidade - no currículo, os professores podem tornar as aulas mais relevantes e engajadoras para os estudantes. A educação física assim se torna um campo de aprendizagem vivo, onde os alunos aplicam o conhecimento em situações reais e desenvolvem competências que transcendem o ambiente escolar.

6.3 COLABORAÇÃO E COMUNIDADE

A prática docente eficaz no futuro da Educação Física também irá requerer uma abordagem colaborativa, envolvendo educadores, alunos, famílias e a comunidade mais ampla. Projetos comunitários, parcerias com organizações esportivas e de saúde, e a utilização de espaços públicos para atividades físicas são exemplos de como a educação física pode fomentar a interação comunitária e promover a conscientização sobre questões sociais importantes.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Física passou por um profundo processo de evolução, impulsionado pelas diversas correntes pedagógicas ao longo do tempo. Essas correntes moldaram não apenas as metodologias de ensino, mas também a forma como os professores interagem com os alunos. A transição para abordagens mais holísticas e centradas no aluno reflete a importância de

repensar o papel do educador como um facilitador do aprendizado, estimulando a autonomia e a participação ativa dos estudantes.

A inclusão de influências multiculturais no ambiente educacional da Educação Física é uma oportunidade valiosa para enriquecer a prática docente. No entanto, para implementar com sucesso essas influências, os educadores precisam possuir um conhecimento abrangente e uma capacidade constante de adaptação. A compreensão e o respeito mútuo entre culturas diversas devem ser promovidos ativamente em sala de aula, tornando-se um pilar fundamental da prática educativa.

A integração da tecnologia nas aulas de Educação Física apresenta um potencial imenso para inovação pedagógica e personalização do ensino. Os educadores devem enfrentar os desafios associados a essa integração, garantindo que a tecnologia seja uma aliada eficaz no processo educativo, mantendo sempre o foco na atividade física e no desenvolvimento integral dos alunos.

Para o futuro da Educação Física no Brasil, é crucial que os professores invistam em formação continuada, atualizando-se constantemente sobre novas abordagens pedagógicas, tecnologias e práticas inclusivas. A promoção de currículos engajadores e a colaboração com a comunidade são elementos essenciais para uma prática docente efetiva e alinhada com as demandas contemporâneas.

Ao equilibrar tradições consolidadas com inovações progressistas, os educadores de Educação Física estão desempenhando um papel fundamental na preparação dos alunos para uma sociedade em constante transformação. A valorização do desenvolvimento integral dos estudantes, não apenas em termos técnicos, mas também sociais, emocionais e cognitivos, representa o cerne de uma educação física relevante e significativa.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BETTI, M. **Educação Física e Sociedade**. São Paulo: Movimento, 1991.

KUNZ, E. **Educação Física: ensino e mudanças**. 2.ed. Ijuí: Unijuí Ed., 2001.

DARIDO, S. C. **O contexto da educação física escolar**. In: _____. Educação Física na Escola: Questões e Reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

BRACHT, V. **A constituição das teorias pedagógicas da educação física**. Cadernos Cedes, Campinas, n. 48, p. 20, ago. 1999.

DARIDO, S. C. **Os conteúdos da educação física escolar: influências, tendências, dificuldades e possibilidades.** Perspectivas em Educação Física Escolar, Niterói, v. 2, n. 1, p. 5-25, 2001. Suplemento.

BRANDL NETO, I.; SILVA, S. A. P. S.; MIRANDA, M. L. J. **A produção do conhecimento referente à temática metodologia de ensino na educação física escolar: um estudo sobre os procedimentos metodológicos.** Pensar a Prática, 2013; 16(3): 619-955. DOI 10.5216/rpp.v16i3.18184.